

YANGI O‘ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI TARIXI VA ULAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI XUSUSIDA

Shoxrux Saidmurodov
Jizzax davlat pedagogika universiteti
ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada Yangi O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini yangicha asoslarda tashkil etish, ular faoliyatining normativ-huquqiy asoslarining yaratilishi, soliq, ishlab chiqarish imtiyozlari berish borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar bayon qilingan. Unda Haraktlar strategiyasi, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi va O‘zbekiston-2030 strategiyasida belgilab berilgan ustuvor yo‘nalishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, erkin iqtisodiy zona, strategiya, tadbirkorlik, ishlab chiqarish, normativ-huquqiy asos, sanoat zona, biznes, imtiyoz, Qonun, xo‘jalik-moliyaviy faoliyat.

Аннотация: в статье изложены меры, предпринимаемые по организации деятельности свободно экономических зон в новом Узбекистане на новой основе, созданию нормативно-правовой базы их деятельности, предоставлению налоговых и производственных льгот. Он охватывает приоритетные направления, определенные в Стратегии действий, Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы и Стратегии Узбекистана-2030.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Свободная экономическая зона, стратегия, предпринимательство, производство, нормативно-правовая база, промышленная зона, бизнес, льготы, Закон, хозяйственная и финансовая деятельность.

Abstract: The article describes the measures taken to organize the activities of free economic zones in the new Uzbekistan on a new basis, create a regulatory framework for their activities, and provide tax and production benefits. It covers the priority areas defined in the Action Strategy, the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022–2026, and the Strategy of Uzbekistan-2030.

Keywords: New Uzbekistan, Free Economic Zone, strategy, entrepreneurship, production, regulatory framework, industrial zone, business, benefits, Law, economic and financial activities.

Kirish. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan jadal ijtimoiy-iqtisodiy islohotlardan ko‘zlangan maqsad mamlakatda ishlab chiqarishni o‘stirish, aholi turmush tarzini yaxshilash, bandligini ta‘minlashdan iborat bo‘lmoqda. Bunda respublikada tashkil etilgan Erkin iqtisodiy zonalar muhim rol o‘ynamoqda. Keyingi yillarda mazkur hududlarda tadbirkorlik va ishlab chiqarish sub’ektlari tashkil etilib, ular rag‘batlantirilib, yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga va xo‘jalik-moliyaviy faoliyatiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda ilk bor Erkin iqtisodiy zonalarning normativ-huquqiy asoslari sifatida 1996 yil 25-apreldagi O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilinishini qayd etish zarur. Ushbu qonunning qabul qilinishi erkin iqtisodiy hududlar faoliyati uchun muhim huquqiy asos bo‘ldi. Ushbu qonunda O‘zbekistonda erkin faoliyat yurituvchi iqtisodiy zonalar tashkil etishning huquqiy mexanizmlari va ular negizida kichik tadbirkorlik subektlarini tashkil etishning negizlari asoslab berilgan¹⁵⁶.

Yangi O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar faoliyati yangicha asoslarda tashkil etila boshlandi. Bunda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Erkin iqtisodiy zonalar

¹⁵⁶ O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi 220-I-son Qonuni. 1996-yil 25 aprel.

faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2017-yil) qarori muhim rol o'ynadi va unda ushbu sohaga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda mazkur hududlarda erkin ishlab chiqarish zonalari va tadbirkorlikni rag'batlantirish, istiqbolli texnologiyalarni joriy etish maqsadida xo'jalik-moliyaviy faoliyatning alohida tartiboti joriy etiladigan hududlar belgilab berildi. Shuningdek, EIZ larda kichik biznes va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish va uni yangi bosqichga olib chiqish masalalari 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida o'z aksini topdi¹⁵⁷.

Bu borada shuningdek, istiqbolda strategik taraqqiyot rejalariga muvofiq investitsiyalar, iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha 2 848,50 million AQSh dollari, jumladan, "Asaka bank" ATB bo'yicha 448,8 million AQSh dollari; Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki bo'yicha 1 618,50 million AQSh dollari; "O'zsanoatqurilishbank" ATB bo'yicha 660,3 million AQSh dollari; "O'zsharobsanoat" AJ bo'yicha 65,4 million AQSh dollari; "O'zcharmsanoat" uyushmasi bo'yicha 55,5 million AQSh dollari qiymatida o'zlashtirish rejalashtirildi¹⁵⁸.

Muhimi Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyatini tartibga soladigan mustahkam qonunchilik va me'yoriy baza yaratildi, ularni rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etishga e'tibor kuchaytirildi. Ular faoliyatiga ko'maklashadigan keng ko'lamli soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalar berila boshlandi. Natijada 2024 yilgacha respublikamizning 10 ta mintaqasida 14 ta erkin iqtisodiy va ko'plab kichik sanoat zonalari tashkil etilib, hozirgacha ushbu zonalarda 62 ta loyiha amalga oshirilib, yana 87 ta loyiha bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) ning ko'pchilik qismi yangi O'zbekiston davrida tashkil etildi¹⁵⁹.

Ayniqsa strategiyada mamlakatda farmasevtika sohasida yangi, yuqori texnologiyalarga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarishni o'zlashtirish uchun O'zbekiston tiklanish taraqqiyot jamg'armasidan 250 million dollar miqdorida kredit resurslari ajratildi. Umumiy qiymati qariyb 400 million dollarga teng bo'lgan 70 dan ortiq investitsiya loyihasini amalga oshirish boshlanib, ularning 33 tasi joriy yilda ishga tushiriladi. "Nukus-farm", "Zomin-farm", "Kosonsoy-farm", "Sirdaryo-farm", "Boysun-farm", "Bo'stonliq-farm" va "Parkent-farm" Erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish to'g'risida»gi Prezident Farmoni qabul qilinishi, avvalo yurtimizda farmasevtika sohasini rivojlantirish, dori-darmon vositalari hamda tibbiyot buyumlari ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, mahalliy dori-darmon vositalari bozorini o'zimizda ishlab chiqarish imkoniyatlari paydo bo'ldi.

Bu borada 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida qayd etilganidek, 84 ta tuman va shaharda sanoat salohiyatini yanada oshirish uchun 100 ta texnopark, kichik sanoat zonalari, hududiy klaster va logistika markazlari tashkil etilishi, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini zarur infratuzilmalar bilan ta'minlash uchun 1,6 trillion so'm yo'naltirildi. Jizzax maxsus industrial zonasida 2009-yildan boshlab Xitoy Xalq Respublikasi bilan birgalikda qo'shma korxonalar barpo qilindi. Ushbu industrial park maydoni 80,0 ming kv. m-ga

¹⁵⁷ O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. 2017-yil 7-fevral', PF-4947-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018-y., 06/18/5483/1594.

¹⁵⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy-ommabop qo'llanma. – Toshkent, 2019. – B. 49.

¹⁵⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy-ommabop qo'llanma. – Toshkent, 2019. – B. 57.

tengdir. 2013-yilda Prezident farmoni asosida "Jizzax" maxsus industrial zonasining shakllantirish munosabati bilan Sirdaryo industrial parki uning filialiga aylantirildi. Majmua keramik plitalar, natural teri va undan poyafzallar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. U to'la loyiha quvvatiga ega bo'lgach yiliga 100 mln AQSh dollari miqdorida turli xil mahsulot ishlab chiqaradi, uning deyarli yarmi eksport qilinadi

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida erkin iqtisodiy va sanoat zonalariga ham e'tibor qaratilganligi ahamiyatli ekanligini ta'kidlash o'rinli. Strategiyada yangi kichik sanoat zonalarini tashkil etish va faoliyat yuritayotganlarining samaradorligini oshirish maqsadida quyidagilar nazarda tutildi:

kichik sanoat zonalarini ishtirokchilarining zaruriy muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish holatini tanqidiy o'rgangan holda tegishli chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash;

kichik sanoat zonalariga ularning ixtisoslashuvi, hududning resurs salohiyatini inobatga olgan holda, ishlab chiqarishning to'liq siklini amalga oshiruvchi tadbirkorlik subektlarini joylashtirish;

kichik sanoat zonalarini hududida yangi investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishda tijorat banklarining ishtirokini kengaytirish kabilab belgilab berildi¹⁶⁰. "Maxsus iqtisodiy zona"larda faoliyat yurituvchilar mol-mulk solig'idan, yer solig'idan va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqdan ozod qilinadilar. maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turda tashkil etilishi belgilandi. Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini yangicha asoslarda tashkil etish, ularga soliq va boshqa imtiyozlar kafolatlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida "O'zbekiston-2030 strategiyasi" da qator amaliy tavsiyalar va ustuvor yo'nalishlar belgilab berildi. Masalan, Strategiyaning 48-maqsadida har bir tumanda zamonaviy texnologik sanoat zonalarini tashkil etish;

-49-maqsadda barcha iqtisodiy zonalarda zarur infratuzilmadan (yo'l, elektr energiyasi, suv va oqova tizimi) uzlyuksiz foydalanish imkoniyatlarini yaratish;

-55-maqsadida esa dunyoning 50 ta nufuzli brendlari bilan maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil qilish belgilab berilgan¹⁶¹ligi muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa. qilib aytganda Yangi O'zbekistonda Erkin iqtisodiy hududlar faoliyati yangicha asoslarda tashkil etilgani, ular faoliyati uchun keng imkoniyatlar yaratilgani mazkur hududlarning rivojlanishiga turtki berdi. Muhimi ushbu tizimning normativ-huquqiy asoslarining yaratilishi va soliq imtiyozlarining berilishi mamlakatda ishlab chiqarishni yanada o'sishiga, biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga turki berganligini tasdiqladi. Ayniqsa ushbu masala Harakatlar strategiyasi, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi va O'zbekiston-2030 strategiyasida belgilab berilganligi uning strategiyasi va samaradorligidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi 220-I-son Qonuni. 1996-yil 25 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. 2017-yil 7-fevral', PF-4947-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018-y., 06/18/5483/1594.

¹⁶⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // Yangi O'zbekiston. № 22. 1-fevral.

¹⁶¹ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – B. 49.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. // Yangi O‘zbekiston. № 22. 1-fevral.
5. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son